

ISSN 2225-6717
выпуск №42 2018 г.

Доклады
Независимых
Авторов

История
Медицина
Строительство
Физика и астрономия
Химия

Хмельник С.И.

Метод и алгоритм расчета турбулентных течений

Аннотация

Описывается алгоритм расчета турбулентных течений. Приводятся примеры расчета. Отмечается, что предлагаемый алгоритм может быть применен для расчета и оптимизации кавитационных нагревателей.

Оглавление

1. Вступление
 2. Решение модифицированных уравнений Навье-Стокса
 3. Пример решения стационарной задачи
 4. Решение модифицированных уравнений Навье-Стокса с турбулентностью
 5. Пример решения задачи турбулентностью
 6. Выводы
- Приложение
Литература

1. Вступление

Известно, что при увеличении скорости ламинарного течения жидкости или газа самопроизвольно (без наличия внешних сил) возникает турбулентное течение [1]. Механизм самопроизвольного перехода от ламинарного течения к турбулентному не найден. Очевидно, должен быть обнаружен источник сил, перпендикулярных скорости потока.

Далее показывается, что гравитомагнитное взаимодействие движущихся масс жидкости может быть причиной возникновения турбулентности.

В [1, 2, 3] рассмотрен механизм возникновения турбулентных течений и указан подход к методу расчета таких течений. В [3] предложен новый метод численного решения уравнения Навье-Стокса. В начале статьи кратко описывается этот метод и дается пример расчета течения в миксере. Далее этот метод распространяется на расчет стационарных течений с

турбулентностью. Предлагается также алгоритм такого расчета и дается пример расчета течения в миксере с турбулентностью.

В [3] показано, что существуют силы взаимодействия между движущимися массами. Эти силы зависят от величины масс, скоростей и от расстояния между массами. В [1-3] показано, что подобным же образом взаимодействуют группы молекул, образующих элемент струи. В частности, когда у струй векторы скоростей равны $|v_1| = |v_2| = v$ и массы групп равны $m_1 = m_2 = m$ сила взаимодействия между этими группами определяется по формуле

$$\sigma = \zeta \xi G \left(\frac{\rho \cdot d^3 v}{cr} \right)^2 \tag{1}$$

где

r – расстояние между группами,

d - характерный размер группы,

ρ - плотность жидкости,

$\xi \approx 10^{12}$ - коэффициент гравитационной проницаемости вакуума [3].

$\zeta = 2$, что следует из ОТО,

c — скорость света в вакууме, $c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/сек;

G - гравитационная постоянная, $G \approx 7 \cdot 10^{-8}$ дин·см²·г⁻².

На этом основании далее в [1, 2] показывается, что в жидкости возникают турбулентные силы. При этом сила, действующая на единичный объем,

$$T_m = \rho_m \Omega(v) \left[\frac{\text{дина}}{\text{см}^3} = \frac{\text{г}}{\text{сек}^2 \text{см}^2} \right] \tag{2}$$

где оператор - турбулеан

$$\Omega(v) = \begin{bmatrix} v_z \frac{dv_x}{dz} - v_x \frac{dv_z}{dz} \\ v_x \frac{dv_y}{dx} - v_y \frac{dv_x}{dx} \\ v_y \frac{dv_z}{dy} - v_z \frac{dv_y}{dy} \end{bmatrix} \left[\frac{\text{см}}{\text{сек}^2} \right], \tag{3}$$

турбулентная плотность данной жидкости

$$\rho_m = \frac{\zeta \xi G \rho^2 d^8}{4c^2 r^3} \left[\frac{\Gamma}{\text{см}^3} \right], \quad (4)$$

Видно, что турбулентная сила имеет размерность массовой силы, действующей на единичный объем. Поэтому турбулентные силы (2) могут быть включены в уравнения Навье-Стокса. Уравнения Навье-Стокса, дополненные такими силами, становятся уравнениями гидродинамики для турбулентного течения.

Эти уравнения имеют вид:

$$\text{div}(v) = 0, \quad (5)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F - \rho_m \Omega(v) = 0, \quad (6)$$

где p - давление. В стационарном режиме уравнение (6) принимает вид

$$\nabla p - \mu \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F - \rho_m \Omega(v) = 0. \quad (7)$$

В [2] показано, что вместо уравнения (7) может быть рассмотрено модифицированное уравнение, которое имеет следующий вид:

$$-\mu \Delta v + \nabla D - \rho F - \rho_m \Omega(v) = 0, \quad (8)$$

где квазидавление

$$D = \left(p + \frac{\rho}{2} W^2 \right). \quad (9)$$

При этом

$$\nabla D = \left(\nabla p + \frac{\rho}{2} \nabla(W^2) \right). \quad (10)$$

Здесь

$$W^2 = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2). \quad (11)$$

В [2] показано, что в потоке вязкой несжимаемой жидкости существует баланс мощностей:

$$P_6 + P_T + P_3 + P_7 = 0, \quad (12)$$

где мощность массовых сил

$$P_6 = \rho F v, \quad (13)$$

мощность турбулентных сил

$$P_T = \rho_m T_m v, \quad (14)$$

мощность изменения потерь энергии на внутреннее трение при движении

$$P_3 = \mu \cdot v \cdot \Delta v, \quad (15)$$

мощность изменения потока энергии через заданный объем жидкости

$$P_7(p, v) = P_5(v) + P_4(p, v), \tag{16}$$

мощность изменения энергии при изменении направления потока

$$P_5 = \rho \cdot v \cdot ((v \cdot \nabla) \cdot v), \tag{17}$$

мощность изменения работы давлений

$$P_4 = v \cdot \nabla p. \tag{18}$$

Из (16, 17) находим:

$$P_7 = \rho \cdot v \cdot ((v \cdot \nabla) \cdot v) + v \cdot \nabla p. \tag{19}$$

Наконец, из (11, 19) получаем:

$$P_7 = v \cdot \nabla D \tag{20}$$

2. Решение модифицированных уравнений Навье-Стокса

Вначале рассмотрим модифицированные уравнения Навье-Стокса без турбулентных сил:

$$\operatorname{div}(v) = 0 \tag{1}$$

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F = 0, \tag{2}$$

где неизвестны D, v . Следуя [2], для решения этой системы уравнений рассмотрим функционал

$$\Phi(v) = \iiint_{x,y,z} Y(v) dx dy dz, \tag{3}$$

где

$$Y(v) = \frac{1}{2} \mu \cdot v \cdot \Delta v + \frac{r}{2} (\operatorname{div}(v))^2 + \rho \cdot F \cdot v \tag{4}$$

r - некоторая константа. Градиент этого функционала имеет вид

$$g = -\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F, \tag{5}$$

где

$$\nabla D = -r \cdot \nabla [d^2 / dv^2] \tag{6}$$

В [2] показано, что функционал (3) является **выпуклым** и минимум функционала (3), достигаемый при выполнении условия равенства нулю градиента (5), т.е.

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F = 0 \tag{7}$$

всегда существует и является единственным и глобальным. Следовательно,

минимизация функционала (3) путем движения по градиенту (5) эквивалентна решению уравнения (7) с неизвестными v

В [2] показано, что

$$\operatorname{div}(v) \rightarrow 0 \text{ при } r \rightarrow \infty. \quad (8)$$

Таким образом, одновременно с минимизацией дивергенции $\operatorname{div}(v) \rightarrow 0$ определяется такое ∇D , которое удовлетворяет уравнению (7). Увеличивая значение $r \rightarrow \infty$ можно достигнуть сколь угодно большой точности решения уравнений (2). Следовательно,

минимизация функционала (3) путем движения по градиенту (5) эквивалентна при достаточно большом r решению системы модифицированных уравнений (1, 2) с неизвестными v, D , т.е. сводится к поиску минимума выпуклого функционала

После решения системы уравнений (1, 2) давление вычисляется по уравнению

$$p = D - \frac{\rho}{2} W^2, \quad (9)$$

которое следует из (1.11).

В этом случае (1.20) принимает вид:

$$P_7 = -r \cdot v \cdot \nabla [d^2 / dv^2] \quad (9a)$$

Алгоритм движения по градиенту (5) функционала (3) имеет следующий вид:

1. Рассматривается градиент (5)

$$g = (-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F) \cdot Q$$

где Q - трехмерная область существования течения, а все переменные являются трехмерными векторами (в смысле векторной алгебры). Здесь и далее умножение на Q означает, что обнуляются векторы тех точек, которые не находятся в области Q . Далее знак умножения, если он относится к векторам, означает покомпонентное умножение векторов.

2. Рассматриваются нулевые значения всех скоростей в области

$$Q.$$

3. Вычисляются коэффициенты

$$a = \iiint_Q g \cdot g \cdot dx dy dz, \quad (10)$$

$$b = \iiint_Q \left(\mu \cdot g \cdot \Delta b + r \cdot g \cdot \begin{pmatrix} d^2 g / dx^2 \\ d^2 g / dy^2 \\ d^2 g / dz^2 \end{pmatrix} \right) dx dy dz \quad (11)$$

4. Вычисляются новые значения скоростей

$$v \Leftarrow (v - g \cdot a / b) \cdot Q. \quad (12)$$

5. Проверяется критерий остановки вычисления и, если он не выполнен, выполняется переход к п. 3. Критерием остановки может быть достижение баланса мощностей (см. также (1.12))

$$P_6 + P_3 + P_7 = 0. \quad (13)$$

3. Пример решения стационарной задачи

Рассмотрим миксер, у которого лопатки выполнены в виде мелкаячнейшей сетки и расположены достаточно часто. Тогда силы давления лопаток на жидкость можно отождествить с массовыми силами.

Пусть массовые силы, создаваемые лопатками миксера и действующие по окружности с центром в начале координат, имеют вид

$$F(R) = e^{-\sigma(R-a)^2}, \quad (1)$$

где

R - расстояние от текущей точки до оси вращения,

σ , a - некоторые константы.

При $(\sigma, a) = (0.1, 6)$ функция (1) представлена на фиг. 1, а на фиг. 2 показан градиент сил (1).

Проекции сил (1) на оси декартовых координат имеют вид

$$F_x(x, y) = \frac{y}{R} e^{-\sigma(R-a)^2}, \quad (2)$$

$$F_y(x, y) = -\frac{x}{R} e^{-\sigma(R-a)^2}. \quad (3)$$

Далее рассмотрим миксер с цилиндрической стенкой, расположенной на окружности радиуса R_s . Эти стенки создают закрытую систему и не изменяют баланс мощности в системе. Область интегрирования ограничивается кругом с радиусом R_s .

Важно отметить, что на окружности с радиусом R_s скорость $v = 0$. Это отвечает известному факту: в силу вязкого трения скорость жидкости на поверхности омываемого ею тела всегда равна нулю. Важно еще отметить, что для получения этого результата не потребовалось дополнять основные уравнения дополнительными условиями – достаточно было ограничить область интегрирования.

Условия расчетной задачи указаны подробно рассмотрены в [2]. На рис. 3 показаны некоторые графики:

1. относительная ошибка вычисления скорости – см. первое окно на первой вертикали;
2. относительная ошибка вычисления дивергенции скорости – см. второе окно на первой вертикали;
3. функцию скорости v_R в зависимости от радиуса – см. первое окно на второй вертикали;
4. функцию скорости v_R в зависимости от расстояния по высоте до центра миксера при постоянном значении радиуса – см. третье окно на первой вертикали; прямоугольником в этом окне обозначена область действия силы;
5. функцию силы ρF и функцию лагранжиана $\mu \cdot \Delta v$ в зависимости от радиуса – см. четвертое окно, где функция ρF имеют бОльшее значение максимума.

Рис. 3.

Обозначим через v_s скорость, направленную по горизонтальной окружности. На рис. 4 показана эпюра этой скорости на вертикальной плоскости, проходящей через ось oy . На рис. 5 показана эпюра этой скорости на горизонтальной плоскости, проходящей через середину миксера.

Рис. 4.

Рис. 5.

4. Решение модифицированных уравнений Навье-Стокса с турбулентностью

В этом случае необходимо решать систему уравнений (1.5, 1.7). Однако для такой системы уравнений невозможно построить выпуклый функционал и ее невозможно решить методом спуска по градиенту функционала (как для уравнений (2.1, 2.2)). Поэтому рассмотрим другой способ решения системы уравнений (1.5, 1.7).

Турбулентное течение при *ограниченной* турбулентности можно рассматривать как сумму двух процессов:

1. ламинарное течение с «*магистральными скоростями*», вызванное массовыми силами F ,
2. турбулентность с «*дополнительными скоростями*», вызванная силами $\Omega(v)$.

При этом «*магистральные скорости*» потока не изменяются силами $\Omega(v)$, но эти силы создают «*дополнительные скорости*», заставляющие элементы потока колебаться относительно «*магистрального направления*». Эти дополнительные скорости существенно меньше магистральных скоростей. При таком предположении алгоритм решения системы уравнений (1.5, 1.7) может быть таким:

1. Принимаем $\Omega(v) = 0$. При этом система уравнений (1.5, 1.7) принимает вид (2.1, 2.2).

2. Решаем эту систему уравнений по алгоритму, описанному в разделе 2, и определяем магистральные скорости v_m и соответствующие им квазидавления ∇D_m .

3. Вычисляем мощности P_6, P_3, P_7 по (1.13, 1.15, 1.16). При этом должно выполняться условие баланса мощностей $P_6 + P_3 + P_7 = 0$.

4. При известных скоростях v_m находим силы $\Omega(v_m)$ по (1.2)

5. Решаем систему уравнений вида

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (10)$$

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho_m \Omega_m = 0. \quad (11)$$

Эта система уравнений формально совпадает с системой уравнений (2.1, 2.2) и также решается по алгоритму, описанному в разделе 2. При этом определяются скорости v_t , вызванные силами $\Omega_m = \Omega(v_m)$, и соответствующие им квазидавления ∇D_t .

6. Вычисляем мощности P_6, P_3, P_7 по (1.13, 1.15, 1.16). При этом должно выполняться условие баланса мощностей $P_6 + P_3 + P_7 = 0$. Здесь P_6 является мощностью турбулентных сил.

7. Полные мощности P_{60} , P_{30} , P_{70} находятся как сумма мощностей, найденных в п.3 и п.6.

8. Определяем суммарные скорости $v = v_m + v_t$ и суммарные квазидавления $\nabla D = \nabla D_m + \nabla D_t$.

9. По (1.10) определяем давление p .

5. Пример решения задачи турбулентностью

Вновь рассмотрим течение в миксере – как в разделе 3. Ниже приведены различные графики, причем левые рисунки относятся к расчету по п. 3, а правые рисунки относятся к расчету по п. 6 при $\rho_m = 1$.

На рис. 6 показаны ошибки выполнения уравнений (2.2) и (2.1) в зависимости от числа итераций - см. Error1 и Error2 соответственно.

На рис. 7 показаны функции скорости v_R в зависимости от радиуса.

На рис. 8 показаны функции скорости v_R в зависимости от расстояния по высоте до центра миксера при постоянном значении радиуса; прямоугольником в этом окне обозначена область действия силы.

На рис. 9 показаны функции силы ρF и функции лагранжиана $\mu \cdot \Delta v$ в зависимости от радиуса, где функции ρF имеют большее значение максимума.

Обозначим через v_s скорость, направленную по горизонтальной окружности.

На рис. 10 показаны эпюры этой скорости v_s на вертикальной плоскости, проходящей через ось oy .

На рис. 11 показаны эпюры скорости v_s на горизонтальной плоскости, проходящей через середину миксера.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Исходные данные и результаты расчета сведены в табл. 1.

В столбце 3 этой таблицы показаны результаты решения системы уравнений (5.2) по п. 2 рассматриваемого алгоритма.

В столбцах 4, 5 этой таблицы показаны результаты решения системы уравнений (10, 11) по п. 5 рассматриваемого алгоритма.

Таблица 1.

Обозначение	Размерность	Параметры	Без турбулентности	С турбулентностью	С турбулентностью
1		2	3	4	5
ρ_m	г/см ³	Турбулентная плотность	0	10	1
ρ	г/см ³	Плотность жидкости	1.7	1.7	1.7
μ	см ² /сек	Коэффициент внутреннего трения	0.7	0.7	0.7
k		Количество итераций	1500	500	500
r		Параметр	100	100	100
ε		Относительная ошибка выполнения уравнений гидродинамики	$0.01 \cdot 10^{-3}$	$0.29 \cdot 10^{-3}$	$0.29 \cdot 10^{-3}$
P_3	г / сек ³ см	Тепловая мощность	$-1.6 \cdot 10^6$	$-1.8 \cdot 10^6$	$-0.018 \cdot 10^6$
P_6	г / сек ³ см	Мощность массовых сил	$5 \cdot 10^6$	$3.8 \cdot 10^6$	$0.038 \cdot 10^6$
P_7	г / сек ³ см	Мощность изменения потока энергии	$-1.6 \cdot 10^6$	$-2 \cdot 10^6$	$-0.02 \cdot 10^6$
$P_6+P_3+P_7$	г / сек ³ см	Небаланс мощностей	$6.4 \cdot 10^4$	$7.3 \cdot 10^4$	$0.073 \cdot 10^4$
ε_p		Относительный небаланс мощностей	0.0128	0.0191	0.0191
P_{60}	г / сек ³ см	Полная мощность массовых сил	$5 \cdot 10^6$	$8.8 \cdot 10^6$	$5.038 \cdot 10^6$
$\vartheta = P_{60}/P_6$		Коэффициент эффективности	1	1.76	1.0076
mid(v)	см/сек	Среднеквадратичная скорость	9.49	4.54	0.45
mid(∇D)	г / сек ² см ²	Среднеквадратичный градиент квазидавления	0.0389	0.0453	0.0143
div	1/сек	Среднеквадратичная дивергенция в точке	0.452	0.613	0.0614
mid(F)	см/сек ²	Среднеквадратичная массовая сила	0.947	1.865	0.186

Можно заметить, что

1. Дополнительные скорости V , показанные в строке «Среднеквадратичная скорость» и столбцах 4-5, существенно меньше магистральных скоростей V_0 , показанных в той же строке и столбце 3. Здесь видно, что $V \ll V_0$. Следовательно выполняется наше предположение.

2. При определенном числе итераций выполняется уравнение баланса мощностей $P_6 + P_3 + P_7 \approx 0$ – см. строку «Относительный небаланс мощностей», где $\varepsilon_p = (P_6 + P_3 + P_7)/P_6$.

3. Одновременно погрешность выполнения системы уравнений (5.2) и системы уравнений (10, 11) также становится незначительной – см. строку «Относительная ошибка...». Эта величина вычисляется по формуле $\varepsilon = (\Sigma(g^2))/(\Sigma(v^2))$.

4. Одновременно погрешность выполнения уравнения $\text{div} = 0$ также становится незначительной – см. строку «Среднеквадратичная дивергенция».

5. Видно в табл. 1 и рис. 1-7, что при учете турбулентных сил появляются дополнительные мощности P_3 и P_7 , т.е. энергия турбулентных сил превращается в энергию нагрева и работу давлений – **турбулентность повышает температуру и давление.**

6. Превышение мощности массовых сил за счет дополнительных турбулентных сил будем оценивать коэффициентом эффективности $\vartheta = P_{60}/P_6$.

6. Выводы

Турбулентность вызывается гравитационным полем Земли. Силы турбулентности и кинетическая энергия турбулентного потока могут быть рассчитаны по уравнениям гидродинамики.

Влияние гравитомангнитных сил возрастает с увеличением скорости движения. Поэтому при малых скоростях наблюдается ламинарное течение, но с увеличением скорости существенную роль начинают играть турбулентные силы. Анонимный автор в [4] формулирует очень глубокое наблюдение:

Традиционная гидродинамика неявно исходит из того постулата, что естественной формой движения жидкостей и газов является ламинарное течение, а турбулентность рассматривается как его нарушение, вызванное тем или иным ограничением его «свободы». Однако, исходя из того факта, что течение, бывшее ламинарным в относительно узком канале, при удалении ограничивающих его стенок и сохранении прежней скорости начинает завихряться, логично заключить, что именно вихревое течение является «естественной» формой движения жидкостей и газов, а ламинарным оно становится вынужденно — как раз под воздействием внешних ограничений! Достаточно взглянуть на формулу числа Рейнольдса — общепризнанного критерия ламинарности или турбулентности потока, — при неизменной скорости потока оно растёт пропорционально диаметру трубы, а значит, течение становится более турбулентным. В узкой трубке мчающаяся с большой скоростью жидкость ламинарна, а в безбрежном океане даже медленные

течения сопровождаются водоворотами и завихрениями — такими же медленными, малозаметными и безопасными, как и породившие их потоки.

Существуют устройства, в которых используется эта дополнительная энергия, создаваемая турбулентными силами – т.н. кавитационные теплогенераторы. Первым таким устройством было "Устройство для нагрева жидкостей" Дж. Григгса [5]. В настоящее время существует множество таких устройств, различающихся способами создания турбулентного движения – см., например, [6], где есть также ссылки на множество прототипов. Такие устройства обеспечивают эффективные, простые, недорогие и надежные источники нагретой воды и других жидкостей для бытового и промышленного использования.

Вместе с существованием кавитационных теплогенераторов отсутствует общепринятая теория, выявляющая источник дополнительной энергии, появляющейся в результате функционирования этих кавитационных теплогенераторов. В частности, Григгс в [5] указывает, что его "устройство является термодинамически высокоэффективным, несмотря на конструктивную и механическую простоту ротора и других соединений", но не дает теоретического обоснования этому утверждению. Авторы последующих устройств также не рассматривают причины эффективности своих устройств.

Применение предлагаемого метода расчета турбулентных течений позволит выполнить оптимальное проектирование таких устройств.

Существует и другие устройства, демонстрирующие существование необъяснимого прироста энергии, например, трубка Ранка [3, глава 5.6], сопла Котоусова [7]. Для них также отсутствует метод расчета и может быть применен предлагаемый метод.

Литература

1. Хмельник С.И. Механизм возникновения и метод расчета турбулентных течений. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 21, 2014, а также <http://vixra.org/abs/1404.0888>, 2014-04-11.
2. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения (четвертая редакция). Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 9971440. Израиль, 2018, ISBN 978-1-4583-1953-1.

3. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели (третья редакция). Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327. Израиль, 2017, ISBN 978-1-365-62636-4.
4. Турбулентность и сложное вихревое движение,
<http://khd2.narod.ru/whirl/whirldyn.htm>
5. James L. Griggs. Apparatus for Heating Fluids, United States Patent, 5188090, 1993,
<http://www.rexresearch.com/griggs/griggs.htm>
6. Петраков А.Д., Плешкань С.Н., Радченко С.М. Роторный, кавитационный, вихревой насос,
<http://www.freepatent.ru/patents/2393391>
7. Л.С. Котоусов. Исследование скорости водяных струй на выходе сопел с различной геометрией, «Техническая термодинамика», 2005, том 75, вып. 9,
<https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8644>